

apenado Pavão

opinião como direito

CAMINHO DE APRENDIZ

setembro 16, 2023 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, poesia e literatura

Ano 11 – n. 57/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8360156>

O dia não era um qualquer para um jovem às vésperas de completar seus vinte anos. Era apenas o início de um caminhar.

Havia eu retornado do Texas, onde fui bolsista do Rotary Club, em San Marcos. Foi um tempo de muito aprendizado.

Aos princípios familiares, somados a outros recebidos no Colégio Batista “Daniel de la Touche”, no distante e misterioso oeste americano, descobri a grandeza de um povo trabalhador, com raízes conservadoras históricas e uma pujança financeira destacada em todos os Estados Unidos.

Penso que tudo isto contribuiu para o encontro que hoje rememoro com saudade e gratidão.

Há 47 anos, no dia 16 de setembro de 1976, diante do professor Pompilio Albuquerque, eu tomava posse, como assistente administrativo substituto, na Universidade do Maranhão.

Já casado desde maio daquele ano, mas ainda morando com meus pais, abria-se ali mais uma porta para um projeto de vida que sempre foi ser professor universitário. Nove anos depois o sonho se realizaria.

Este ano, dia 4 de novembro, se a saúde permitir, serão 38 anos de magistério. Hoje, às vésperas de completar meus 67 anos de vida, sou o Decano do Departamento de Direito da UFMA.

Jamais esquecerei o chamado do professor José Ricardo Aroso Mendes ao me transferir a disciplina Direito Constitucional, distinção que a Academia reserva a alguns: o Mestre apresentar à comunidade acadêmica o aprendiz e sucessor.

Como em todo caminho que se caminha com determinação as pedras apareceram, mas as oportunidades também. A fé em Deus sempre me revelou a certeza de que Eclesiastes é uma lição irrefutável no cotidiano. Ainda quando em amargura se sintia o homem mais tarde ele sentirá a brisa soprando o peito para irradiar a paz. Só aí compreenderá que Deus apenas o desafiou para saber se manteria a fé.

Mas foi tempo também de muito aprendizado. Colegas com quem muito aprendi (na SEPE e na COPEVE) mas em cuja companhia também eu me diverti, renovavam em mim, sempre, a promessa que me fiz de quem um dia seria professor da UFMA.

Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, foram todos produtos de um esforço grande, mas gratificante, tudo sendo somado ao primeiro concurso para procurador do estado, onde permaneci por 35 anos de trabalho.

Hoje, ao despertar, após minhas orações, finalmente compreendi o que meu pai tentava nos dizer ao afirmar que a Caixa Econômica havia dado tudo o que ele conquistara na vida.

Há um sentimento parecido em mim. Posso também dizer que a UFMA me deu quase tudo. De sabores a dissabores. Aqueles trago no peito sempre. Estes, com eles fiz um pacote com papel de embrulho, sem jogar fora, porque o homem não deve guardar rancor no peito, mas ele deve preservar as memórias, sempre. E há quem da vida leve só amarguras. Felizmente eu trago comigo vitórias.

Caminhei até aqui mas a caminhada aqui não termina. Como um dia disse Madiba – Mandela: **É um longo caminho para a liberdade.**

Posto que livre seja, porque alcancei o que pretendi um dia, lembro de Gilberto Freire, a despeito de contemplar outra paisagem, porque o conhecimento, quando pretendido se saber de verdade, impõe reconhecer quem o transmitiu: **O homem chega a ser um mestre quando descobre que é um eterno aprendiz.**

Eu apenas dei o primeiro passo rumo ao aprendizado. Preciso caminhar mais ainda. Obrigado, meu Deus, por tanto e por tudo.

COMPARTILHE ISSO:

[Twitter](#)
[Telegram](#)
[WhatsApp](#)
[E-mail](#)
[LinkedIn](#)

Carregando...

RELACIONADO

O RINGUE E A FARSA
Ano 08 - n. 50/2020 Alguns lembrarão aqui do “Telequete Montila”? Pois é. Ted Boy Marino tinha como adversário feroz novembro 12, 2020 Em “Opinião”

A MÚSICA
Ano 10 - n. 32/2022 Esta música é linda. Foi assim que compreendi o que a vida revela. Pode começar, como começou, com a maio 8, 2022 Em “Crônicas”

FILHOS DA PÁTRIA OU FDP?
Ano 02 - n. 08/2014 Eu vejo carros embadeirados. Eu vejo gente em ver-amarelo. Ouço buzinas. É um turbilhão nacionalista que junho 11, 2014 Em “Opinião”

com a tag liberdade

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra (“Ius Gentium Conimbrigae”) Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

CORRIGIR A BALANÇA

PRÓXIMO POST

ENTRE TAPAS E BEIJOS

DEIXE UM COMENTÁRIO

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavão

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

ENTRE TAPAS E BEIJOS

CAMINHO DE APRENDIZ

CORRIGIR A BALANÇA

RUÍNAS DO TEMPO

APOIO OU CORRUPÇÃO?

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

- Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**
- Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**
- adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**
- A PENA DO PAVÃO** em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**
- Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**